

SPORT JAMOALARIDA NORASMIY LIDERLIKNING SHAKLLANISH OMILLARI VA JAMOA SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

*Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi
Usmonov Alisher G'offorali o'g'li*

Annotatsiya. Mazkur maqolada sport jamoalarida norasmiy liderlikning shakllanish omillari hamda uning jamoa samaradorligiga ta'siri ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida norasmiy liderlikning yuzaga kelishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar — sportchining shaxsiy obro'si, kommunikativ qobiliyati, tajribasi, emotsional barqarorligi va motivatsion yo'nalganligi o'rganildi. Shuningdek, norasmiy liderlarning jamoa ichidagi psixologik iqlimni shakllantirish, sportchilar o'rtasida birdamlikni mustahkamlash va musobaqa natijadorligini oshirishdagi roli yoritildi. Tadqiqot natijalari sport jamoalarida norasmiy liderlikni aniqlash va uni maqsadli rivojlantirish jamoaning umumiy samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Maqola yakunida murabbiylar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: sport jamoasi, norasmiy liderlik, liderlik qobiliyati, jamoa samaradorligi, sport psixologiyasi, motivatsiya, kommunikativ kompetensiya, Sociometry, jamoaviy birdamlik, psixologik iqlim.

Annotation. This article analyzes the factors influencing the formation of informal leadership in sports teams and its impact on team effectiveness from theoretical and practical perspectives. The study examined the main factors contributing to the emergence of informal leadership, including personal authority, communication skills, sports experience, emotional stability, and motivational orientation. In addition, the role of informal leaders in shaping the psychological climate within the team, strengthening unity among athletes, and improving competitive performance was highlighted. The research findings showed that identifying and purposefully developing informal leadership in sports teams is an important factor in increasing overall team efficiency. Practical recommendations for coaches were developed at the end of the study.

Keywords: sports team, informal leadership, leadership ability, team effectiveness, sports psychology, motivation, communication competence, sociometry, team unity.

Аннотация. В данной статье проанализированы факторы формирования неформального лидерства в спортивных командах и его влияние на эффективность команды с теоретической и практической точек зрения. В ходе исследования были изучены основные факторы возникновения неформального лидерства: личный авторитет спортсмена, коммуникативные способности, опыт, эмоциональная устойчивость и мотивационная направленность. Также

освещена роль неформальных лидеров в формировании психологического климата в команде, укреплении сплочённости спортсменов и повышении результативности соревнований. Результаты исследования показали, что выявление и целенаправленное развитие неформального лидерства в спортивных командах является важным фактором повышения общей эффективности команды. В завершении статьи разработаны практические рекомендации для тренеров.

Ключевые слова: *спортивная команда, неформальное лидерство, лидерские способности, эффективность команды, спортивная психология, мотивация, коммуникативная компетентность, социометрия, командное единство.*

Kirish. Bugungi kunda sport jamoalarining muvaffaqiyati nafaqat sportchilarning jismoniy tayyorgarligi, texnik-taktik mahorati yoki murabbiylarning boshqaruv strategiyasiga, balki jamoa ichidagi ijtimoiy-psixologik muhitga ham bevosita bogʻliq. Ayniqsa jamoaviy sport turlarida sportchilar oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlar, ishonch, hamjihatlik va ichki motivatsiya musobaqa natijalariga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Shu jihatdan sport jamoalarida norasmiy liderlik fenomeni alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Norasmiy liderlik — bu jamoa ichida rasmiy lavozimga ega boʻlmagan, biroq oʻzining shaxsiy fazilatlarini, tajribasi, obroʻsi va taʼsir kuchi orqali jamoadoshlariga yoʻl koʻrsata oladigan sportchining tabiiy ravishda shakllanadigan yetakchilik holatidir. Bunday liderlar koʻpincha murakkab vaziyatlarda jamoaning ruhiy barqarorligini saqlash, sportchilarni ragʻbatlantirish va ichki nizolarni bartaraf etishda muhim rol oʻynaydi. Liderlik nazariyasining rivojlanishida Kurt Lewin, Bruce Tuckman hamda Daniel Goleman kabi olimlarning ilmiy qarashlari muhim oʻrin egallaydi. Ularning tadqiqotlarida guruh ichidagi ijtimoiy munosabatlar, emotsional intellekt va liderlikning samaradorlikka taʼsiri chuqur tahlil qilingan. Sport psixologiyasi sohasida ham norasmiy liderlarning jamoa birdamligi va natijadorligiga ijobiy taʼsiri koʻplab tadqiqotlarda qayd etilgan. Hozirgi kunda sport jamoalarida norasmiy liderlikni aniqlash va uni rivojlantirish boʻyicha ilmiy asoslangan metodikalar yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi mazkur muammoning dolzarbligini belgilaydi. Koʻplab hollarda murabbiylar faqat rasmiy sardorlarga tayanadi, biroq jamoa ichida tabiiy shakllangan norasmiy liderlarning imkoniyatlaridan toʻliq foydalanilmaydi. Bu esa jamoaning ichki birligi va musobaqa samaradorligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Mazkur tadqiqotning maqsadi sport jamoalarida norasmiy liderlikning shakllanish omillarini aniqlash hamda uning jamoa samaradorligiga taʼsirini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari asosida murabbiylar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish koʻzda tutilgan. Ushbu tadqiqot sport pedagogikasi, sport psixologiyasi va jamoa boshqaruvi tizimida norasmiy liderlikning ahamiyatini yanada chuqurroq yoritishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodlari. Mazkur tadqiqotda sport jamoalarida norasmiy liderlikning shakllanish omillari va uning jamoa samaradorligiga ta'sirini o'rganish maqsadida bir qator ilmiy-pedagogik va psixologik metodlardan foydalanildi. Tadqiqot metodlari tanlashda mavzuning mazmun-mohiyati, sport jamoalarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari hamda jamoa ichidagi o'zaro munosabatlarning murakkabligi inobatga olindi. Tadqiqotning nazariy asoslarini shakllantirish maqsadida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish metodi qo'llanildi. Ushbu metod orqali liderlik, norasmiy liderlik, jamoa psixologiyasi va sport pedagogikasi bo'yicha mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi. Bu jarayon tadqiqotning nazariy yo'nalishini belgilash va muammoning dolzarbligini asoslashga xizmat qildi. Sport jamoasi ichidagi ijtimoiy munosabatlarni aniqlashda Sociometry metodidan foydalanildi. Mazkur metod yordamida sportchilar o'rtasidagi o'zaro ishonch, hurmat va ta'sir darajasi aniqlanib, jamoadagi norasmiy liderlar belgilandi. Sotsiometrik tahlil guruh ichidagi yashirin ijtimoiy aloqalarni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etdi. Pedagogik kuzatuv metodi orqali sportchilarning mashg'ulot va musobaqa jarayonidagi xulq-atvori, tashabbuskorligi, kommunikativ faolligi hamda jamoa ichidagi o'rni kuzatildi. Bu metod norasmiy liderlikning amaliy ko'rinishlarini aniqlash imkonini berdi. Shuningdek, sportchilarning shaxsiy fikrlarini aniqlash maqsadida anketa va suhbat metodlari qo'llanildi. Anketa orqali sportchilarning liderlikka bo'lgan munosabati, jamoa ichidagi yetakchi shaxslar haqidagi qarashlari va ichki motivatsiyasi o'rganildi. Suhbat metodi esa chuqurroq individual ma'lumotlar olishga xizmat qildi. Tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlash uchun matematik-statistik tahlil metodidan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar foiz ko'rsatkichlari, taqqoslash va umumlashtirish asosida tahlil qilindi. Bu esa norasmiy liderlik bilan jamoa samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni ilmiy jihatdan asoslash imkonini berdi. Mazkur metodlarning kompleks qo'llanilishi tadqiqotning ob'ektivligi, ishonchliligi va ilmiy ahamiyatini oshirdi. Shu asosda sport jamoalarida norasmiy liderlikning shakllanish mexanizmlari va uning samaradorlikka ta'siri haqida aniq xulosalar chiqarish imkoniyati yaratildi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Tadqiqot jarayonida sport jamoalarida norasmiy liderlikning shakllanish omillari hamda uning jamoa samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Tadqiqotda jamoaviy sport turlari bilan shug'ullanuvchi sportchilar ishtirok etdi va ular orasidagi ijtimoiy munosabatlar, liderlik ko'rsatkichlari hamda jamoaviy hamkorlik darajasi tahlil qilindi. Sociometry natijalari shuni ko'rsatdiki, aksariyat sport jamoalarida rasmiy sardordan tashqari kamida bitta norasmiy lider mavjud bo'lib, u jamoa a'zolari orasida yuqori ishonch va hurmatga ega. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, norasmiy lider sifatida ko'proq tajribali, kommunikativ qobiliyati kuchli va emotsional jihatdan barqaror sportchilar tanlangan. Pedagogik kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, norasmiy liderlar mashg'ulot va musobaqa jarayonida jamoaning ichki intizomini saqlash, sportchilarni ruhlantirish va murakkab vaziyatlarda tashabbus ko'rsatishda faol ishtirok etadi. Ayniqsa, musobaqa davomida

bosim kuchaygan vaziyatlarda norasmiy liderlarning mavjudligi sportchilarning psixologik barqarorligini saqlashda muhim rol o'ynashi kuzatildi. Anketa natijalari asosida sportchilarning 72–78 foizi jamoada norasmiy lider mavjudligini tasdiqlagan bo'lsa, 68–74 foizi bunday liderlarning jamoa motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini qayd etdi. Shu bilan birga, ishtirokchilarning katta qismi norasmiy liderlar murabbiy va sportchilar o'rtasida kommunikativ ko'prik vazifasini bajarishini ta'kidladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, jamoada kuchli norasmiy lider mavjud bo'lgan holatlarda jamoaviy birdamlik, o'zaro ishonch va ichki motivatsiya darajasi yuqori bo'ladi. Bunday jamoalarda konflikt holatlari kamroq uchrashi va sport natijalari nisbatan barqarorroq bo'lishi kuzatildi. Aksincha, norasmiy liderlik shakllanmagan yoki zaif bo'lgan jamoalarda ichki nizolar, motivatsiya pasayishi va o'zaro tushunmovchiliklar ko'proq qayd etildi. Olingan natijalar asosida shuni aytish mumkinki, norasmiy liderlik sport jamoalarining samarali faoliyat yuritishida muhim ijtimoiy-psixologik omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari murabbiylar uchun jamoa ichidagi tabiiy liderlarni aniqlash va ularni maqsadli rivojlantirish sport natijadorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi.

Natijalar muhokamasi. Tadqiqot davomida olingan natijalar sport jamoalarida norasmiy liderlikning shakllanishi tasodifiy emas, balki bir qator psixologik, ijtimoiy va pedagogik omillar ta'sirida yuzaga kelishini ko'rsatdi. Ayniqsa, sportchining shaxsiy obro'si, kommunikativ faolligi, tajribasi va emotsional barqarorligi norasmiy lider sifatida shakllanishda asosiy omillar sifatida namoyon bo'ldi. Bu holat liderlikning klassik nazariyalari bilan ham uyg'unlashadi. Kurt Lewin tomonidan ishlab chiqilgan liderlik uslublari nazariyasiga ko'ra, guruh ichidagi ta'sir kuchi ko'pincha shaxsning ijtimoiy mavqei va boshqalar bilan o'zaro munosabatlariga bog'liq bo'ladi. Tadqiqot natijalarida ham aynan jamoa ichida ko'proq hurmat qozongan va faol sportchilar norasmiy lider sifatida tanlangani ushbu nazariyani tasdiqlaydi. Shuningdek, Daniel Golemanning emotsional intellekt haqidagi qarashlari ham tadqiqot natijalari bilan mos keladi. Chunki kuzatuvlar davomida emotsional jihatdan barqaror, boshqalarning holatini tushuna oladigan va stressli vaziyatlarda vazminlikni saqlaydigan sportchilar jamoa ichida yetakchi sifatida ajralib turdi. Bu esa norasmiy liderlikning faqat jismoniy yoki texnik ustunlik emas, balki psixologik yetuklik bilan ham bog'liqligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, norasmiy liderlarning mavjudligi jamoa ichidagi motivatsiya, birdamlik va ichki intizomni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, musobaqa oldi yoki musobaqa davomida yuzaga keladigan ruhiy bosim sharoitida norasmiy liderlarning qo'llab-quvvatlashi sportchilarning ishonchini oshiradi. Bu jihat sport psixologiyasida jamoaviy rezistentlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tushunchalari bilan chambarchas bog'liq. Muhokama jarayonida aniqlangan yana bir muhim jihat shuki, murabbiy va norasmiy lider o'rtasidagi samarali hamkorlik jamoa boshqaruvini yanada kuchaytiradi. Agar murabbiy jamoa ichidagi tabiiy liderlarni to'g'ri aniqlab, ularning

salohiyatidan foydalansa, bu jamoaning ichki muhitini sogʻlomlashtirish va natijadorlikni oshirishga xizmat qiladi. Aksincha, norasmiy liderlarning salbiy yoʻnalishda shakllanishi yoki ularning murabbiy bilan qarama-qarshilikka kirishi jamoa ichida konfliktlarni kuchaytirishi mumkin. Umuman olganda, tadqiqot natijalari sport jamoalarida norasmiy liderlikni shakllantirish va rivojlantirish sport tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi boʻlishi kerakligini koʻrsatadi. Bu esa kelgusida sport pedagogikasi va sport psixologiyasi sohalarida mazkur yoʻnalish boʻyicha yanada chuqurroq ilmiy izlanishlar olib borish zaruratini yuzaga keltiradi.

Xulosa va amaliy tavsiyalar. Oʻtkazilgan tadqiqot natijalari sport jamoalarida norasmiy liderlikning shakllanishi jamoa faoliyatining muhim ijtimoiy-psixologik omillaridan biri ekanligini koʻrsatdi. Tadqiqot davomida norasmiy liderlikning shakllanishiga sportchining shaxsiy obroʻsi, tajribasi, kommunikativ qobiliyati, emotsional barqarorligi hamda jamoa ichidagi faolligi bevosita taʼsir qilishi aniqlandi. Bu omillar sportchilar orasida ishonch va hurmatni shakllantirib, tabiiy ravishda liderlik pozitsiyasining yuzaga kelishiga xizmat qiladi. Shuningdek, tadqiqot natijalari norasmiy liderlarning jamoa samaradorligiga sezilarli ijobiy taʼsir koʻrsatishini tasdiqladi. Xususan, bunday liderlar jamoa ichki motivatsiyasini oshirish, sportchilar oʻrtasidagi birdamlikni mustahkamlash, konfliktlarni kamaytirish hamda murakkab musobaqa vaziyatlarida psixologik barqarorlikni taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Sociometry va pedagogik kuzatuv natijalari asosida jamoada norasmiy lider mavjud boʻlgan hollarda sport natijalari va ichki muhit barqarorroq ekanligi kuzatildi. Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, murabbiylar faqat rasmiy sardorlar bilan cheklanib qolmasdan, jamoa ichida tabiiy shakllangan norasmiy liderlarni ham aniqlashi va ularning salohiyatidan samarali foydalanishi zarur. Bu yondashuv sport jamoalarida boshqaruvning samaradorligini oshirish bilan birga sportchilarning shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Amaliy tavsiyalar: Murabbiylar sport jamoasida norasmiy liderlarni aniqlash uchun muntazam ravishda Sociometry va psixologik kuzatuv metodlarini qoʻllashi maqsadga muvofiq. 1. Mashgʻulot jarayonida sportchilarga mustaqil qaror qabul qilish va tashabbus koʻrsatish imkoniyatlarini koʻproq yaratish zarur. 2. Jamoada kommunikativ koʻnikmalarni rivojlantirishga qaratilgan psixologik treninglar tashkil etilishi lozim. 3. Murabbiy va norasmiy liderlar oʻrtasida oʻzaro ishonchga asoslangan hamkorlik mexanizmini shakllantirish tavsiya etiladi. 4. Yosh sportchilar orasida liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish boʻyicha maxsus pedagogik dasturlar ishlab chiqilishi zarur. 5. Musobaqa oldi va musobaqa davomida norasmiy liderlarning motivatsion salohiyatidan samarali foydalanish jamoa natijadorligini oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, sport jamoalarida norasmiy liderlikni ilmiy asosda oʻrganish va amaliyotga joriy etish sport boshqaruvi tizimini takomillashtirish, jamoa ichki muhitini sogʻlomlashtirish hamda yuqori sport natijalariga erishishda muhim ahamiyatga ega. Kelgusida mazkur yoʻnalishda yosh

toifalari, sport turlari va musobaqa darajalariga ko‘ra kengroq tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xolmurodov S. Tashkiliy boshqaruv asoslari. Toshkent: Universitet nashriyoti. (2018-yil).
2. G.O.Shaxbazova METHODS OF ADAPTING PRESCHOOL CHILDREN TO SPORTS GAMES// ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Vol 11, Issue 10, 2022. C.89-95.
3. Qodirov J. Sport menejmenti va jamoaviy faoliyat. Toshkent: Sport nashriyoti. (2020-yil).
4. Иванов А.В. Организационное управление и командная работа. Москва: Юрайт. (2017 г).
5. G.O.Shaxbazova CONDITIONS AND METHODS OF TEACHING THE THEORY OF MOVEMENT GAMES AND SPORTS ELEMENTS, TAKING INTO ACCOUNT THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE OF PRESCHOOL CHILDREN//ISSN: 2319-2836 V 11, Issue 09, 2022. C.75-84
6. Петров С.М. Менеджмент в спорте: теория и практика. Санкт-Петербург: Питер.(2019 г).
7. Smith R.E. *Sports Management: Principles and Applications*. New York: McGraw-Hill. (2015-year).